

Тан Жуй
студент магистратуры
Научный руководитель: Лихачев М. О.
2 курс магистратуры
Институт социально-гуманитарного образования
Московский педагогический государственный университет
Россия, г. Москва

ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности, их взаимосвязь и влияние на экономическое развитие страны. Анализируются основные факторы, формирующие инвестиционный климат, включая макроэкономическую стабильность, уровень правовой защиты инвесторов, налоговую политику и инфраструктурные условия. Особое внимание уделяется методам оценки инвестиционной привлекательности регионов и отраслей, а также влиянию государственной политики на привлечение инвестиций.

Ключевые слова: инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности.

Tang Rui
student 2 courses of a magistrac
Supervisor: Likhachev M. O.
2nd year of Master's degree
Institute of social arts education
Moscow pedagogical state university
Russia, Moscow

THE CONCEPT OF INVESTMENT CLIMATE AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS

Summary: The article examines the key aspects of the investment climate and investment attractiveness, their relationship and impact on the country's economic development. The main factors that shape the investment climate are analyzed, including macroeconomic stability, the level of legal protection for investors, tax policy and infrastructure conditions. Particular attention is paid to methods for assessing the investment attractiveness of regions and industries, as well as the impact of government policy on attracting investment.

Keywords: investment climate, investment attractiveness.

Инвестиционная среда представляет собой совокупность различных условий и факторов, которые сопровождают весь процесс инвестиционной деятельности. Она включает природные, социальные, экономические, политические и правовые элементы, влияющие на инвестиции. Для предприятия инвестиционная среда — это неконтролируемый фактор, требующий глубокого анализа и адаптации. Компании должны стремиться понять особенности окружающей среды, использовать её благоприятные стороны и избегать воздействия негативных факторов.

Инвестиционная среда классифицируется по разным признакам: по материальной форме факторов она делится на жёсткую среду, включающую элементы с физической формой, и мягкую среду, состоящую из нематериальных факторов. По уровням исследования выделяют макро-, мезо- и микроуровни. Макроуровень охватывает такие аспекты, как развитие национальной экономики, политические и правовые изменения, культурные традиции и геополитические отношения⁵⁹.

Мезоуровень рассматривает региональные и отраслевые особенности, а микроуровень касается конкретных условий, учитываемых при выборе места для реализации проекта. Также инвестиционная среда может классифицироваться по этапам инвестиционного процесса (вложение, использование и возврат инвестиций), по национальной принадлежности (внутренняя или международная) или по составным элементам, включая политическую, инфраструктурную, финансовую, научно-техническую, правовую, природно-географическую и другие составляющие.

Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность играют ключевую роль как в теории, так и в практике экономики, поскольку они определяют способность экономической системы привлекать и эффективно использовать капитал.

Под инвестиционным климатом понимается совокупность экономических, политических, правовых, социальных и инфраструктурных факторов, которые создают условия для привлечения инвестиций в страну, регион или отрасль. Эти факторы можно рассматривать как своеобразный «барометр» для инвесторов, показывающий стабильность и предсказуемость бизнес-среды.

Инвестиционная привлекательность, в свою очередь, представляет собой интегральный показатель, отражающий степень привлекательности конкретного объекта (страны, региона или компании) для инвестиций с точки зрения получения дохода и минимизации рисков. Она оценивается на основе таких факторов, как экономический рост, налоговая политика, состояние инфраструктуры, прозрачность законодательной базы, уровень коррупции, доступность финансовых ресурсов и квалифицированной рабочей силы.

⁵⁹ Wang Qi. Влияние прямых иностранных инвестиций на структурные изменения в экономике страны-инвестора и механизм их передачи [J]. Всемирный экономический и политический форум, 2004(1):36-41.

Эти две категории тесно связаны между собой. Инвестиционный климат создает общую картину условий для ведения бизнеса в стране или регионе, тогда как инвестиционная привлекательность акцентирует внимание на специфических преимуществах или недостатках отдельных объектов. Например, устойчивый макроэкономический климат, стабильный валютный курс и низкая инфляция создают позитивный фон для страны в целом, тогда как в конкретном регионе привлекательность может зависеть от уровня развития транспортной инфраструктуры, наличия сырьевых ресурсов или кадрового потенциала.

В экономической литературе и инвестиционном менеджменте эти понятия широко применяются для анализа и прогнозирования потоков капитала. Исследования показывают, что страны с благоприятным инвестиционным климатом и высокой привлекательностью способны привлекать значительные объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что способствует экономическому росту, технологической модернизации и повышению уровня жизни.

Однако такие проблемы, как политическая нестабильность, слабая защита прав собственности и высокие административные барьеры, могут негативно сказываться на инвестиционном климате, даже если отдельные объекты обладают высоким потенциалом доходности. Анализ инвестиционного климата и привлекательности является важным инструментом экономической науки и практики. Это позволяет не только оценивать текущие условия для инвесторов, но и разрабатывать стратегии по их улучшению, что особенно актуально в условиях глобальной конкуренции за капитал⁶⁰.

Окружающая среда – это совокупность условий и факторов, которые влияют на существование какого-либо объекта. Инвестиции, в свою очередь, представляют собой экономическую деятельность, которая происходит в определенной среде. Все факторы, которые воздействуют на поведение инвесторов и определяют их решения, принято называть инвестиционной средой. Это довольно сложная система, включающая в себя экономическое развитие, природные условия, социально-культурные аспекты и многое другое. По сути, инвестиционная среда формируется под влиянием различных внешних факторов и условий.

Если рассматривать инвестиционную среду с разных точек зрения, ее можно разделить на несколько основных типов:

По масштабу можно выделить микро- и макроинвестиционную среду. Микросреда – это условия в конкретном регионе, городе или районе, где осуществляется проект. Макросреда – это более широкий уровень, включающий государственную политику, экономические показатели и другие глобальные факторы, влияющие на инвестиции⁶¹.

⁶⁰ Zhang Zhonghua. Инвестиции [М]. Пекин: Издательство высшего образования, 2009(4):54-61.

⁶¹ Liu Lei. Теоретический анализ и эмпирическое исследование технологического состава ПИИ [D]. Университет Фудань, 2004.

По характеру составляющих выделяют жесткую и мягкую инвестиционную среду. Жесткая среда (или «инвестиционная инфраструктура») включает в себя материальные ресурсы: природные запасы, энергоснабжение, транспорт, связь, бытовые услуги и т. д. Мягкая среда – это нематериальные факторы, такие как экономическая политика, законодательство, уровень бюрократии и эффективность работы государственных органов.

По содержанию инвестиционная среда делится на экономическую, политическую, правовую и социально-культурную. Экономическая среда охватывает уровень развития экономики, рыночную систему и политику государства. Политическая среда включает в себя форму правления, уровень стабильности в стране и международные отношения.

Правовая среда определяется степенью развитости законодательства, справедливостью правоприменения и правовой культурой общества. Социально-культурная среда – это язык, национальные традиции, уровень образования населения и другие факторы, влияющие на инвестиционный климат.

Можно классифицировать инвестиционную среду и по другим критериям. Например, по отраслям – инвестиционная среда в первичном, вторичном и третичном секторах экономики. Или по территориальному признаку – государственная, региональная, особые экономические зоны, города, сельская местность и т. д.

Использованные источники:

1. Wang Qi. Влияние прямых иностранных инвестиций на структурные изменения в экономике страны-инвестора и механизм их передачи [J]. Всемирный экономический и политический форум, 2004(1):36-41.
2. Zhang Zhonghua. Инвестиции [M]. Пекин: Издательство высшего образования, 2009(4):54-61.
3. Liu Lei. Теоретический анализ и эмпирическое исследование технологического состава ПИИ [D]. Университет Фудань, 2004.